

УДК:638.3

**DALA TUPROG‘INING AGROKIMYOVIY XUSUSIYATINI ANIQLASH VA
O‘SIMLIK O‘SISHI, HOSILDORLIGINI OSHIRISH CHORA-TADBIRLARI
(QARSHI TUMANI MISOLIDA)**

Boboyev Farrux Farxodovich

Qarshi davlat universiteti o‘qituvchisi

Qudratov G‘ulom Donayevich

Qarshi davlat universiteti o‘qituvchisi

***Annotatsiya.** Bugungi kunda dunyo bo‘yicha qishloq xo‘jaligida tuproq unumdorligi kamayib ketmoqda va degradatsiyaga uchragan maydonlar salmog‘i ortib bormoqda. Irrigatsiya va shamol eroziyasi, sho‘rlanish, ifloslanish, botqoqlashish hamda cho‘kish jarayonlari ta‘sirida yerlarning meliorativ holati yomonlashmoqda va tuproq unumdorligi pasayishiga sabab bo‘lmoqda. O‘zbekistonimizda bozor iqtisodiyotini munosabatlari keng joriy etilishi qishloq xo‘jaligi oldiga aholini oziq-ovqat mahsulotlariga b‘lgan ta‘labini o‘zimizda ishlab chiqarish hisobiga to‘laroq qondirish vazifasini qo‘ymoqda. Bu borada don mahsulotlari etishtirish va aholiga yetkazib berish muhim o‘rinni egallaydi.*

***Kalit so‘zlar.** Tuproq, o‘simlik, iqlim, suv, agrokimyoviy tadqiqot, fenologik kuzatuv, tajriba tizimi, irrigatsiya va shamol eroziyasi, sho‘rlanish, ifloslanish, gumus, NPK.*

***Аннотация.** Сегодня плодородие почв в сельском хозяйстве во всем мире снижается, а площадь деградированных земель увеличивается. Под влиянием процессов ирригации и ветровой эрозии, засоления, загрязнения, заболачивания и осаднения ухудшается мелиоративное состояние земель, что приводит к снижению плодородия почв. Широкое внедрение рыночных экономических отношений в Узбекистане ставит перед сельским хозяйством задачу более полно удовлетворять потребности населения в продовольствии за счет*

собственного производства. Важное место в этом плане занимает выращивание и поставка населению зерновых продуктов.

Ключевые слова. Почва, растительность, климат, вода, агрохимические исследования, фенологические наблюдения, экспериментальная система, ирригация и ветровая эрозия, засоление, загрязнение, гумус, NPK.

Abstract. Today, soil fertility in agriculture is declining worldwide, and the area of degraded land is increasing. Under the influence of irrigation and wind erosion, salinization, pollution, waterlogging and deposition, the land reclamation condition worsens, which leads to a decrease in soil fertility. The widespread introduction of market economic relations in Uzbekistan sets the task for agriculture to more fully meet the needs of the population for food at the expense of its own production. An important place in this regard is occupied by the cultivation and supply of grain products to the population.

Keywords. Soil, vegetation, climate, water, agrochemical studies, phenological observations, experimental system, irrigation and wind erosion, salinity, pollution, humus, NPK.

Kirish. O‘zbekistonning sug‘oriladigan tuproqlari butun Markaziy Osiyo mintaqasidagi sug‘oriladigan yerlarning qariyb 60 foizini egallaydi. Ularning eng muhim massivlari subtropik yarim cho‘l va subtropik cho‘l zonalarida (sug‘oriladigan erlar maydonining 56,5 va 41,5%) joylashgan [1]. Respublikamiz sharoitida qishloq xo‘jalik ekinlarini hosildorligini oshirish va tuproqdagi oziq elementlarini yetishmasligini bartaraf etishning yo‘llari va chora tadbirlarini ishlab chiqish tuproq unumdorligini oshirish yo‘llarini topish ma‘lumki xalqimizning 60 % dan ko‘prog‘i qishloq xo‘jalik yerlarida yashaydi. Shuning uchun qishloq xo‘jaligida iqtisodiy inqirozni cheklab o‘tish, shu sohadagi barcha mutaxasislardan kuchli bilim va tajriba talab qiladi. G‘o‘za yetishtirish texnologiyasi har bir mintaqaga xos, bo‘lib g‘lladagi usha sharoitda yuqori va sifatli don yetishtirishga qaratilgan bo‘lishi kerak. Bu esa o‘z navbatida g‘o‘za yetishtiruvchi fermir xo‘jaliklari rahbarlari hamda soha mutaxasislariga yerni ekishga sifatli tayyorlash, har bir tuproq va iqlim sharoiti uchun

intensiv tipdagi yuqori mahsuldor navlarni tanlash, ularni to'g'ri joylashtirish, maqbo'l muddat, muddatlarda ekishni ta'lab etadi. G'ozaning maqbul o'sib, rivojlanishi uchun turli xildagi kimyoviy elementlar talab etiladi. Ular jumlasiga asosan azot, fosfor, kaliy, shuningdek, boshqa makro va mikroelementlar kiradi va bu elementlar tuproqda taminlanganlik darajasini aniqlash, dala pasportlarini ishlab chiqishdan iboratdir[2].

O'simlikda hujayra - to'qimalaridan boshlab, barcha organlarning, jumladan, hosil ning nimshanishi, moddalar almashinuv jarayonlari, turli birikmalar va zahiradagi moddalarning vujudga kelishida oziqa moddalar muhim o'rin egallashi ma'lum. Olimning, yuqori miqdordagi o'g'itlarni qo'llash o'g'itlarni to'g'ri qabul qilishga bog'lik degani, xususan bizning olib borayotgan ishimizni to'g'riligini belgilaydi, chunki sho'rlangan yerlarda ko'p miqdordagi o'g'itlarni maydalab bermaslik nafaqat ularning foydasi kam bo'lishini, hattoki zarar keltirish mumkin.

Azot, fosfor va kaliy elementlarining o'simlikni o'sish va rivojlanishidagi har birining o'rnini aniqlab bergan. Shu o'rinda uning yana bir xulosasini keltirishni joiz topdik. U azot o'g'itining ammiak selitrasi va karbamid (mochevina) turini o'simlik tomonidan o'zlashtirish to'g'risida yozar ekan, bu o'g'itlardan ikkovini ham barobar qabul qiladi, lekin nitrat holatidagi azotni o'simlik o'z tanasida ammiak holatiga aylantirish uchun ancha energiya sarf qilishi, karbamid tarkibidagi ammiak to'ppa-to'g'ri organik moddaga aylanishiga sarf bo'lishini bayon etilgan [3].

Ma'lumki sug'oriladigan sharoitda G'ozadan yuqori va tezpishar hosil yetishtirish uchun o'simlikning teoretik oziqa rejimini bilish talab etiladi. G'ozani yuqori miqdordagi o'g'itlar bilan o'g'itlash bo'yicha ancha savollarga javob berishga to'g'ri keladi. Yuqori miqdordagi o'g'itlarni qo'llash va g'ozadan yuqori hosil yetishtirish uning o'g'itlarni to'g'ri qabul qilishga bog'liq. Shu bilan e'tibor berish kerakki, NPKning nisbatlariga e'tibor bergandagina qo'yilgan maqsadga erishish mumkin, chunki har bir elementning o'z vazifasi bor va o'simlik ularni o'zlashtirishda

bir biriga yordam beradi. Mahalliy o'g'it tuproqdagi o'simlik o'zlashtiriladigan makro va mikro elementlarni organik holatga keltirib o'simlikni ushbu moddalarni o'zlashtirishga yordam beradi [4,5].

Tadqiqotda foydalanilgan usullar: Umumqabul qilingan standart uslublardan foydalanildi. Bunda dala va laboratoriya sharoitida olib borilgan tadqiqotlar, Qashqadaryo viloyati agrokimyoviy tahlil markazi tavsiyalari asosida olib borildi.

Asosiy qism. Qashqadaryo viloyati Qarshi tumanida och tusli bo'z tuproqlari sharoitida kuzgi bug'doyning "Yaksart" naviga organo-mineral o'g'itlarning qo'llashni hosildorlikka ta'sirini o'rganishdan iborat.

- Kuzgi bug'doyning "Yaksart" navini ekish muddati va me'yorini aniqlash.

- Och tusli bo'z tuproqlar sharoitida ekilgan "Yaksart" kuzgi bug'doy navining sug'orish va o'g'itlash me'yorlarini aniqlash.

- "Yaksart" kuzgi bug'doy navining och tusli bo'z tuproqlar sharoitida hosildorligini o'rganish. Dala tuprog'ining agrokimyoviy xususiyatini aniqlashda 0-30 va 30-50, 50-70 sm qatlamlaridan tuproq namunalari olib, unda chirindi miqdori I.Y. Tyurin, yalpi shakldagi azot va fosfor I.M. Maltseva va L.N.Gitsenko, kaliy Smit, nitrat shaklidagi azot, harakatchan fosfor B.P. Machigin va almashinuvchi kaliy P.V. Protasov usullarida o'rganiladi. Hosildorlikni belgilovchi muhim omillardan biri fosforli o'g'itlarni o'z vaqtida berishdir. Fosforli va kaliyli o'g'itlarni shudgor ostiga yoki ekish oldidan 10-15 sm tuproq ostiga tushadigan qilib berilsa, ularning samaradorligi 30-50% ga ortiq bo'ladi. Agar bu o'g'itlar ekishdan oldin berilmagan bo'lsa, tezlik bilan ekin ustiga bo'lsa ham berish kerak, namlik me'yori cheklangan dala nam sig'imiga nisbatan intensive turidagi navlar uchun 70-75%, mahalliy navlar uchun esa 65-75 % ni tashkil etishi lozim.

Tuproqlarni unumdorligini oshirish va eroziyani oldini olish g'o'zani ekish kuchli shamoldan to'sish qobiliyatini aniqlab, qo'shimcha paxta hosili yetishtirish texnologiyasini ishlab chiqishda, uslubiy qo'llanmalarga amal qilingan holda olib

boriladi. Shuningdek, tadqiqotlar jarayonida tuproqning sho'rsizlanish, sho'rlanish va shamol eroziyasini oldini olish jarayonlari agrokimyoviy va agrofizikaviy hossalarni o'rganish, g'o'zani o'sishi, rivojlanishini kuzatish ishlari olib borish kabi tadqiqotlar belgilangan muddatlarda ish dasturi asosida o'tkazildi.

TAJRIBA DALASINING DASTLABKI AGROKIMYOVIY KO'RSATKICHLARI

No	Qatlam chuqurligi	P2O5 mg/kg	Darajasi	K2O mg/kg	Darajasi	Gumus %	Darajasi	Sho'rlanish mg/kg	Darajasi
1	0-30	22	Past	360	Yuqori	1.2%	O'rtacha	1.4	O'rtacha
2	30-50	15	Juda past	360	Yuqori	0.51%	Past	0.8	Kuchsiz
3	50-70	7	Juda past	320	Yuqori	0.29%	Juda past	1.7	O'rtacha

Och tusli bo'z tuproqlar agrokimyoviy xususiyati boyicha oziq moddalar bilan kam taminlangan bo'lib, tarkibidagi chirindi miqdori 0.29-1.2% ni, fosfor 7-22 mg/kg, kaliy 320-360 mg/kg ni tashkil etadi. Professor A.M Rasulov (1976)ning ma'lumotlariga ko'ra Qarshi cho'lining och tusli bo'z tuproqlari tarkibida 20-25% dan ortiq gips mavjud bo'lib, ular tarkibida esa, 9-13% karbonatlar bor. Shuning uchun ushbu tuproqlar zichlanishga moildir. Ularning unumdorligining oshirish ziroatlaridan jumladan g'alla va g'o'zadan, yuqori hosilni yetishtirish uchun zarur miqdorda ma'dan va mahalliy o'g'itlar qo'llash, ekinlarni navbatlab yoki almashlab ekishni joriy qilish talab etiladi

Xulosa. Och tusli bo'z tuproqlar oziq moddalar bilan kam ta'minlangan, bo'lgani va dehqonchilikda o'ziga xos agrotexnika qo'llashni talab etishga qaramay, sug'oriladigan dehqonchilikda, ayniqsa paxtachilikda eng qimmatli tuproqlardan biridir.

Chunki sug'orish va ekinlar parvarishida agrotexnik tadbirlar ilmiy tavsiyalarga to'g'ri, og'ishmay rioya qilib o'tkazilsa bu tuproqlarda qishloq xo'jalik ekinlaridan xususan paxtadan yuqori hosil yetishtirish mumkin.

Tahlil natijalariga ko'ra fosfor juda past, kaliy yuqori, gumus juda past, o'rtacha, sho'rlanish kuchssiz, o'rtacha, darajada ekanligini aniqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Ахмедов, А. У., Каримов, Х. Н., Узаков, З. З., & Бурханова, Н. Х. (2021). Содержание водорастворимых и токсичных солей в типичных орошаемых сероземных почвах и засоление территории Каршинской степи Узбекистана. Научное обозрение. Биологические науки, (4), 83-88.
2. Djumaniyazova.YU, Ibragimov.N, Ro'zimov.J, Lamers.D.J. «Kuzgi bug'doy: sug'orish tartibi va azot o'g'itini qo'llash» O'zbekiston qishloq xo'jalik jurnali T: 2009 yil №-5, 17-18 betlar.
3. Azizov.B.M, Ro'zimetov.R, Ishchanov.R, Qurbonov.A. «Sug'oriladigan sharoitda kechki azotli oziqlantirishning kuzgi bug'doy don sifatiga ta'siri», Xalqaro ilmiy-amaliy konferentsiya ma'ruzalari to'plami T: 2009 yil 322-324 betlar.
4. Eshmirzayev.Q. «G'alla parvarishi mo'l hosiliga zamin», O'zbekiston qishloq xo'jaligi jurnali.T: 2009 yil 7 bet..
5. H.X.Tursunov «Tuproqshunoslik» o'quv qo'llanma. "Universitet" nashriyoti. Toshkent-2017 yil.